

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI SUG‘ORILADIGAN YERLARINING IKKILAMCHI SHO‘RLANISHINI SHAKLLANTIRISHDA GRUNT SUVLARINING ROLI

R.Xo‘jamuratova A.Berdimuratova. O‘tegenov.A Perdibaev.I Babaniyazova.D
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465147>

***Аннотация.** В статье рассматривается роль грунтовых вод в формировании процессов вторичного засоления на орошаемых землях Республики Каракалпакстан. Проведен анализ многолетних данных по уровню и минерализации грунтовых вод, выявлены закономерности их влияния на водно-солевой режим почв. Установлено, что близкое залегание минерализованных грунтовых вод является основным фактором засоления и снижения продуктивности сельскохозяйственных культур.*

***Ключевые слова:** грунтовые воды, засоление, орошение, минерализация, гидроэкология, Каракалпакстан.*

Kirish Markaziy Osiyoning arid iqlimi sharoitida sug‘oriladigan yerlarning ikkilamchi sho‘rlanishi muammosi alohida dolzarblik kasb etib, agrolandshaftlar degradatsiyasining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Amudaryoning quyi oqimida joylashgan Qoraqalpog‘iston Respublikasi tabiiy omillar va kuchli antropogen ta‘sirning uyg‘unlashuvi natijasida yuzaga keladigan o‘ta murakkab gidrogeologik sharoitlar bilan tavsiflanadi.

Bu hududda sizot suvlari ikki tomonlama rol o‘ynaydi: bir tomondan, ular qishloq xo‘jaligi ekinlari uchun qo‘shimcha namlik manbai bo‘lsa, ikkinchi tomondan, tuproq profilida tuzlarning ko‘chishi va to‘planishida asosiy omil hisoblanadi. Sizot suvlari sathi yaqin joylashganda namlikning faol kapillyar ko‘tarilishi sodir bo‘ladi, bu esa erigan tuzlarning tuproqning yuqori qatlamlariga ko‘chishi bilan kechadi. Yuqori bug‘lanish sharoitida bu ikkilamchi sho‘rlanishning barqaror o‘choqlari shakllanishiga olib keladi.

Hududdagi gidrogeologik vaziyatning hozirgi holati ko‘p jihatdan irrigatsiya tizimlarining rivojlanishi bilan bog‘liqdir. Kanallardan suvning sezilarli darajada filtratsiyaga yo‘qotilishi, drenaj tarmog‘ining nomukammalligi va sug‘orish tartiblarining buzilishi sizot suvlari sathining ko‘tarilishiga hamda yerlarning meliorativ holati yomonlashishiga sabab bo‘lmoqda.

Sho‘rlanish muammolariga bag‘ishlangan ko‘plab tadqiqotlar mavjudligiga qaramay, sizot suvlarining joylashish chuqurligi, ularning mineralizatsiyasi va

tuproqlarning shoʻrlanish darajasi oʻrtasidagi miqdoriy bogʻliqliklar yetarlicha oʻrganilmagan.

Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqotning maqsadi Qoraqalpogʻiston Respublikasi sugʻoriladigan yerlarida sizot suvlarining sathi, mineralizatsiyasi va gidrogeologik sharoitlarini tahlil qilish asosida ularning ikkilamchi shoʻrlanish jarayonlarining shakllanishidagi rolini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning maqsadi Qoraqalpogʻiston Respublikasi sugʻoriladigan yerlarining ikkilamchi shoʻrlanishini shakllantirishda sizot suvlarining rolini aniqlash va ushbu jarayonning asosiy qonuniyatlarini aniqlashdan iborat.

Qoʻyilgan maqsadga erishish uchun ishda sizot suvlari sathining koʻp yillik dinamikasi tahlil qilindi, ularning mineralizatsiyasi baholandi, sizot suvlarining chuqurligi va tuproqlarning shoʻrlanish darajasi oʻrtasidagi bogʻliqlik aniqlandi.

Tadqiqotda 1990-2024-yillardagi gidrogeologik va meliorativ monitoring materiallari, sizot suvlarining chuqurligi va ularning minerallasuvi boʻyicha maʼlumotlar, shuningdek, statistik va qiyosiy tahlil hamda sizot suvlari tarkibini gidrokimyoviy tahlil qilish usullari qoʻllanilgan.

Amudaryoning quyi oqimidagi geologik-geomorfologik tuzilish yer osti suvlarining yer ostidan oqib ketishi uchun juda qiyin sharoitlarni keltirib chiqaradi. Yer osti suvlari rejimining shakllanishi quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- bevosita daryo va yirik kanallardan sizib chiqish taʼsirida va shuning uchun ulardagi suv sathining oʻzgarishi bilan chambarchas bogʻliq;
- aniq ifodalangan mavsumiy xususiyatga ega boʻlgan sugʻorish va yuvish taʼsirida sugʻoriladigan yerlarda;
- yer osti oqimi boʻlmaganda yer osti suvlari rejimi - tebranish amplitudasining juda pastligi bilan tavsiflanadi.

Yer yuzasining juda kichik qiyaliklari (0,0001 – 0,0002) tufayli yuzaga kelgan hududning kuchsiz tabiiy drenajlanganligi hamda kuchli suv oʻtkazuvchan qum va qumloq qatlamlarining yetarlicha yuqori namlik oʻtkazuvchanligi (gorizontal yoʻnalishda) hisobiga daryo va kanallardan, sugʻoriladigan va yuviladigan dalalardan (sizot suvlarining tiralishi va koʻtarilishi) yer osti suvlaridagi gidrostatik bosimning yaqin atrofdagi hududlarga uzatilishi sodir boʻladi. Yaxshi drenaj boʻlmasa, sizot suvlarini pasaytirish va chiqarish, tuproq-gruntlarning tuz rejimini tartibga solish qiyinchilik tugʻdiradi. Yuqorida sanab oʻtilganlarning barchasi, kanallar oʻtkazish tarmogʻi va suv chiqarish tizimlarining yomon texnik holati, sugʻorish rejimining buzilishi va sugʻorish texnikasining qoloqligi bilan murakkablashib, Amudaryoning

quyi oqimidagi sug‘oriladigan yerlarning katta qismining nisbatan noqulay meliorativ holatiga olib kelmoqda.

Bizga ma’lumki, Qoraqalpog‘iston gidrogeologik sharoitining hozirgi holati ko‘p jihatdan sug‘orishning uzoq muddatli va keng ko‘lamli rivojlanishi bilan bog‘liq. Yirik irrigatsiya tizimlarining joriy etilishi kanallar va sug‘orish tarmoqlaridan suvning sezilarli darajada filtratsiya yo‘qotilishi bilan birga, sizot suvlarining tabiiy rejimining sezilarli darajada o‘zgarishiga olib keldi. Natijada sug‘oriladigan yerlarning katta qismida ularning barqaror ko‘tarilishi kuzatiladi, bu esa botqoqlanish va ikkilamchi sho‘rlanish jarayonlarining rivojlanishiga zamin yaratadi (1-jadval).

1-jadval

**Sug‘oriladigan maydonlarning sho‘rlanish darajasi bo‘yicha o‘zgarishi
1990-2024-yillar davri uchun.**

Yillar	Maydon, kuzatuvlar bilan qamrab olingan <i>ming gektar</i>	100 cm Tuproqning sho‘rlanish darajasi (0-qatlam)							
		Tuzlanmagan		Zaif sho‘r.		O‘rtacha sho‘r.		Kuchli sho‘rlangan	
		ming. ga	%	ming. ga.	%	ming. ga	%	ming. ga	%
1990- yil	406,6	40,02	9,84	193,2	47,5	150,11	36,92	23,31	5,73
2024- yil	508,7	124,0	24	152,0	29,9	187,1	37	45,40	9.

1 m3 m5 m2 m1990-yildan 2024-yilgacha yer yuzasigacha bo‘lgan chuqurlikda joylashgan yerlar maydoni 19,9 foizga kamaydi. Kuzatuv tarmog‘i bilan qamrab olingan hududda ham sizot suvlarining tuproq yuzasidan 2- va 3- chuqurliklarda joylashgan maydonlari mos ravishda 3,8% va 1,2% ga kamayganligi qayd etildi. Taqqoslanayotgan davrda sizot suvlarining chuqurligi yer yuzasidan 1 gacha bo‘lgan, minerallashuvi zich qoldiq bo‘yicha 3-5 g/l bo‘lgan sug‘oriladigan yerlar maydoni deyarli 24,7% ga ko‘paydi. Mineralizatsiyasi 5-10 va 10 g/l dan yuqori bo‘lgan maydonlar sezilarli darajada kamaydi (2-jadval).

2-jadval

**1990 va 2024-yillarda sug‘oriladigan maydonlarning sizot suvlarining chuqurligi
va minerallashuvi bo‘yicha taqsimlanishi**

Yotish chuqurligi yer osti suvlari, foizda tekshirilgan maydonning	Yer osti suvlarining minerallashuvi, foizda tekshirilgan maydonning
--	--

Chuqurlik ka	Yillar		O‘zgarishlar	Minerali zatsiya, g/l	Yillar		O‘zgarishlar
	1990- yil	2024-yil			1990- yil	2024-yil	
0-1	22,0	2,1	-19,9	0-3	64,0	90,0	+26
1-2	54,7	79,4	+24,7	3-5	19,5	7,7	-11,8
2-3	17,3	13,5	-3,8	5-10	12,1	2,0	-10,1
3-5	6,0	4,8	-1,2	>10	4,4	0,3	-4,1

Hozirgi vaqtda 132,3 ming gektar sug‘oriladigan yerlarda KDS mavjud emas, bu qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi olib boriladigan umumiy maydonning 26,4 foizini tashkil etadi.

Vaziyatni yanada og‘irlashtiradigan qo‘shimcha omil - ortiqcha suvlarni o‘z vaqtida chiqarib yuborishni ta‘minlamaydigan drenaj tizimlarining yetarli darajada samarali emasligi. Bu deyarli tekis relyef va jinslarning past tabiiy suv berish qobiliyati bilan birgalikda sizot suvlarining turg‘unligiga va tuz to‘planish jarayonlarining kuchayishiga olib keladi. Natijada, qishloq xo‘jaligi yerlarining katta qismi turli darajadagi sho‘rlanishga duchor bo‘lmoqda, bu esa hosildorlik va agroekotizimlarning barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Ko‘p yillik kuzatuvlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, Qoraqalpog‘iston Respublikasining sug‘oriladigan hududlarida sizot suvlarining sathi ko‘pincha kritik qiymatlar doirasida bo‘lib, ularning tuproq jarayonlariga ta‘siri hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi. Bunda sizot suvlarining minerallasuvi keng chegaralarda o‘zgarib turadi va ba‘zi hollarda sug‘orish uchun ruxsat etilgan me‘yorlardan oshib ketadi, bu esa ularning tuproq va o‘simliklarga salbiy ta‘sirini kuchaytiradi.

Tadqiqot davomida 1990-2024-yillar oralig‘ida Qoraqalpog‘iston Respublikasining sug‘oriladigan hududlarida sizot suvlarining joylashish chuqurligi (SCHZ) va minerallasuvi bo‘yicha ma‘lumotlar tahlil qilinib, ma‘muriy hududlar bo‘yicha batafsil baholandi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, respublikaning turli hududlarida yer osti suvlari sathi sezilarli darajada fazoviy o‘zgaruvchanlik bilan tavsiflanadi. Janubiy va markaziy tumanlarda (To‘rtko‘l, Ellikqal‘a, Beruniy, Amudaryo) ularning yotish chuqurligi, odatda, 1,3–2,6 m oralig‘ida o‘zgarib, o‘rtacha minerallasuvi 2,4–3,1 g/l ni tashkil etadi. Minimal chuqurlik qiymatlari (eng yaqin joylashgan) bahor-yoz davrida (aprel-avgust) kuzatiladi, bu sug‘orish va yuvish tadbirlarining ta‘siri bilan bog‘liq.

Shimoliy va chekka hududlarda (Shumanay, Qonliko‘l, Qo‘ng‘irot, Qorao‘zak, Taxtako‘pir) sizot suvlari sathining o‘zgarish diapazoni kengroq — 1,6 dan 4,8 m gacha, o‘rtacha minerallasuvi 2,5–3,1 g/l ni tashkil etadi. Bu hududlar uchun suv

ta'minoti va drenajlanish xususiyatlari tufayli sezilarli mavsumiy va yillararo o'zgaruvchanlik xosdir.

Ayniqsa, Mo'ynoq tumanida sizot suvlarining chuqurligi 5,2–7,4 m gacha yetadi, minerallashuvi esa eng yuqori bo'lib, o'rtacha 6,0 g/l atrofida, bu chuchuk ozuqa manbalaridan uzoqligi va bug'lanish jarayonlarining kuchayishi bilan bog'liq.

Qolgan hududlarda (Nukus, Kegeyli, Chimboy, Bo'zatov) sizot suvlarining chuqurligi 1,7–4,8 m oralig'ida, o'rtacha mineralizatsiyasi 2,3–3,3 g/l bo'lib, bu o'rtacha noqulay gidrogeologik sharoitlarni ko'rsatadi.

Umuman olganda, Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha ko'rib chiqilayotgan davrda sizot suvlarining chuqurligi 1,85–3,57 m oralig'ida o'zgarib, o'rtacha minerallashuvi 3,0 g/l atrofida bo'lgan. Yil davomida sizot suvlari sathining mavsumiy o'zgarishi kuzatilib, bahor-yoz mavsumida minimal chuqurlik va kuz-qish mavsumida nisbatan pasayish kuzatiladi.

Xulosalar Qoraqalpog'iston Respublikasining sug'oriladigan hududlarining gidrogeologik sharoitlari tabiiy drenajlanishning sustligi bilan ajralib turishi aniqlandi, bu esa sizot suvlarining to'planishiga va noqulay suv-tuz rejimining shakllanishiga olib keladi. Ma'lum bo'lishicha, yer osti suvlarining chuqurligi hududning katta qismida 1,3–3,5 m oralig'ida o'zgarib turadi, bunda katta maydonlar 1,5 m dan kam bo'lgan kritik yaqin sath bilan tavsiflanadi.

Sizot suvlarining mineralizatsiyasi asosan 1–3 g/l oralig'ida, ayrim tumanlarda esa 5 g/l va undan ortiq bo'lishi aniqlangan, bu esa ikkilamchi sho'rlanish jarayonlarini sezilarli darajada kuchaytiradi.

Grunt suvlari qishloq xo'jaligi ekinlarining 60–80% gacha suv iste'molini ta'minlashi mumkinligi, shu bilan birga tuproqqa tuzlar tushishining asosiy manbai ekanligi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kovda V.A. Tuproqlar haqidagi ta'limot asoslari. – M.: Nauka, 1981. – 448 b.
2. Chembarisov E.I., Xojamuratova R.T. Janubiy Orolbo'yi yer osti suvlarining gidroekologik monitoringi. – Toshkent: GIDROINGEO, 2008. – B. 38–39.
3. Xodjibayev N.N. Amudaryo deltasi gidrogeologiyasi. – Toshkent: Fan, 1970. – 220 b.
4. Shirokova Ye.A. va boshqalar. Sizot suvlarining qishloq xo'jaligi ekinlarining suv iste'moliga ta'siri. – Toshkent: SANIIRI, 2005. – 145 b.
5. Jadin V.I., Ilina V.Ya. Ichki suv havzalari gidroekologiyasi. – M.: Oliy maktab, 1991. – 320 b.